

EFEKTIFITAS PELAYANAN AKADEMIK DARING TERHADAP KUALITAS PENYELESAIAN STUDI AKHIR MAHASISWA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Tahun 2021)

Titi Mildawati

Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Email: titi.mildawati@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Komponen dalam penyelesaian studi mahasiswa akhir harus bekerjasama dengan baik (mahasiswa, dosen dan staf akademik). Dosen dan staf pelayan akademik harus memberikan pelayanan yang efektif yang dapat memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan masa studinya meskipun di tengah kondisi pandemi covid-19, demi suatu tujuan keberhasilan mahasiswa yang berkualitas. Namun, kondisi pandemi saat ini mengharuskan seluruh rangkaian kegiatan akademik dilakukan secara daring sehingga seluruh pihak yang terlibat harus menyesuaikan dan mempersiapkan baik fasilitas yang dibutuhkan pada saat pelayanan secara daring maupun strategi yang akan diambil dalam pelayanan daring. Oleh karena itu, artikel ini meneliti terkait dengan pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi, bimbingan tugas akhir dan ujian akhir) secara daring terhadap kualitas penyelesaian studi mahasiswa akhir di masa pandemi covid-19 (studi kasus jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN Alauddin Makassar Tahun 2021). Kemudian artikel ini mengidentifikasi pelayanan akademik (administrasi, bimbingan dan ujian) secara daring, lalu memetakan kendala dan kemudahan yang dialami saat kegiatan akademik secara daring, serta melihat kualitas hasil dari kegiatan akademik daring, serta mencari solusi yang terbaik dalam mengatasi kendala yang dialami demi melahirkan mahasiswa yang berkualitas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan survey, mengumpulkan data dengan menggunakan instrument penelitian pedoman wawancara dan kuesioner yang dibuat dalam bentuk Google Form, kemudian menganalisis data menggunakan teori Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi) berjalan efektif, kegiatan bimbingan proposal dan skripsi tidak maksimal karena proses bimbingan yang singkat sehingga pesan tidak tersampaikan dengan baik dan daya serap mahasiswa yang kurang memahami maksud dari masukan pembimbing, kesulitan yang dialami adalah jaringan bagi mahasiswa yang berada di daerah jauh dari jangkauan internet, dan slow respon. Kemudahan dalam kegiatan akademik daring adalah hemat biaya, waktu dan tenaga. Segala proses kegiatan akademik secara daring memiliki nilai positif dan negatif tetapi *output* dari proses diharapkan tetap menjaga kualitas penyelesaian mahasiswa.

Kata kunci: efektif, pelayanan akademik daring, kualitas penyelesaian, pandemi covid-19

Abstract

Components in the completion of final student studies must work well together (students, lecturers and academic staff). Lecturers and academic service staff must provide effective services that can provide convenience for students in completing their study period even in the midst of the COVID-19 pandemic, for the purpose of achieving quality student success. However, the current pandemic condition requires that all series of academic activities be carried out online so that all parties involved must adjust and prepare both the facilities needed during online services and the strategies that will be taken in online services. Therefore, this article examines online academic services (administrative file management, final project guidance and final exams) on the quality of final student study completion during the COVID-19 pandemic (a case study of the Urban and Regional Planning Engineering Department of UIN Alauddin Makassar Year 2021). Then this article identifies academic services (administration, guidance and exams) online, then maps the obstacles and conveniences experienced during online academic activities, and looks at the quality of the results of online academic activities, and looks for the best solution in overcoming the obstacles experienced in order to give birth quality students. This type of research is descriptive qualitative using data collection methods with interviews and surveys, collecting data using interview guide research instruments and questionnaires made in the form of Google Form, then analyzing data using Miles and Huberman theory. Based on the results of the study, it was found that academic services (administrative file management) were effective, proposal and thesis guidance activities were not optimal because the guidance process was short so that messages were not conveyed properly and student absorption did not understand the intent of the supervisor's input, the difficulty experienced was the network. for students who are in areas far from the reach of the internet, and slow response. The convenience of online academic activities is cost, time and energy saving. All processes of online academic activities have positive and negative values, but the output of the process is expected to maintain the quality of student completion.

Keywords: effective, online academic services, quality of completion, covid-19 pandemic

A. Introduction

Masa pandemi covid-19 sekarang ini, mengharuskan aktifitas akademik dilaksanakan secara daring (dalam jaringan)/ online karena kondisi harus menghindari kontak fisik dan kerumunan termasuk pelayanan akademik secara daring. Di sisi yang baik covid-19 mendatangkan pembaruan dengan pemanfaatan teknologi secara praktis, mudah dan efektif. Di sisi lain fungsi manusia hampir saja tergantikan dengan sistem digital, yang akhirnya tidak lagi dibutuhkan keberadaannya.

Pelayanan akademik dilakukan secara online sejak munculnya isu tentang covid-19 dengan segala aktifitas manusia dilakukan dari rumah “*work from home*” (WFH) untuk mengikuti peraturan pemerintah. Pelayanan secara online di samping tidak mengurangi kualitas juga menghambat kecepatan penyelesaian studi pada mahasiswa akhir.

Akademi merupakan lembaga pendidikan tinggi yakni setingkat universitas, institute atau sekolah tinggi. akademik adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peraturan perguruan tinggi.¹ Di sisi lain akademik adalah bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori.²

Daring ([bahasa Inggris: *online*](#)) dan luring ([bahasa Inggris: *offline*](#)) memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi. Secara umum, "online" menunjukkan keadaan terhubung, sementara "*offline*" menunjukkan keadaan terputus. Daring juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan komputer yang dapat saling bertukar informasi karena sudah terhubung ke sebuah internet.

Konsep ini telah diperluas dari makna komputasi dan telekomunikasi ke dalam bidang interaksi manusia dan percakapan, sedemikian rupa bahkan luring (*offline*) dapat digunakan berlawanan dengan penggunaan umum daring (*online*). Misalnya, diskusi yang terjadi selama sebuah pertemuan bisnis dapat dikatakan sebagai "*online*",

¹ <https://www.academicindonesia.com/pengertian-akademik/>, Selasa, 30 Desember 2020.

² <https://glosarium.org/arti-akademik/>, Selasa, 30 Desember 2020.

sementara isu-isu yang tidak berhubungan dengan semua peserta pertemuan harus dilakukan secara "*offline*"- dilanjutkan di luar pertemuan.³

Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa. Ketentuan-ketentuan mengenai tugas akhir diatur oleh masing-masing fakultas, dengan mengikuti standar universitas.⁴

Kondisi hari ini, pelayanan akademik bagi mahasiswa secara daring telah berjalan dengan baik, meskipun kendala dalam pelayanan yang disebabkan oleh jaringan atau lain hal tetapi pelaksanaannya tetap berjalan dengan baik. Pada mulanya dengan kondisi pandemi sekarang ini membuat kekhawatiran bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studi, asumsi sebagian mahasiswa bahwa kegiatan akan terhambat atau tertunda jika kampus mengalami dampak pandemi atau *lockdown*, ternyata ini hanya kekhawatiran karena fakta yang terjadi saat ini adalah kegiatan penyelesaian mahasiswa pada studi akhir tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, dalam prosesnya ada perubahan mekanisme yang dulunya pengurusan langsung di kampus namun karena kondisi pandemi akhirnya mahasiswa melakukan pengurusan secara online. Kampus telah menyediakan sarana dan fasilitas secara online sehingga mempermudah mahasiswa dalam mengaksesnya.

Era globalisasi yang dikenal sebagai hilangnya batas wilayah, hilangnya batas waktu, hilangnya batas komunikasi dan hilangnya batas informasi, semua dapat diakses dengan mudah dan cepat, penggunaan teknologi yang tepat dapat membawa kebaikan dan kemudahan bagi penggunanya. Sehingga di era digital ini memaksa bagi kalangan akademi untuk mengenal dan menggunakan teknologi untuk tetap mengikuti kebutuhan zaman.

Teknologi semakin canggih dan berkembang semakin pesat, perkembangan ini telah diikuti oleh seluruh kalangan termasuk kalangan dosen dan mahasiswa, dalam pelayanan akademik bagi mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, kampus memberikan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan akademik secara *online* untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan demi menjaga kesehatan. Adapun kegiatan akademik yang dilakukan oleh

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, selasa, 30 Desember 2020.

⁴ <https://www.uny.ac.id/akademik/tugas-akhir>, selasa 30 Desember 2020.

mahasiswa studi akhir Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar adalah pengurusan berkas administrasi dalam pelaksanaan ujian proposal, hasil dan tutup atau munaqasyah, surat izin penelitian, surat permohonan judul, surat permohonan pembimbing dll. Kegiatan bimbingan atau asistensi dan juga kegiatan ujian baik proposal, hasil maupun ujian munaqasyah semua dilakukan dengan daring.

Artikel ini akan memberikan gambaran tentang kegiatan akademik, banyaknya kegiatan akademik yang dilakukan mahasiswa tentu membutuhkan pelayanan yang optimal untuk mendapatkan hasil yang maksimal, untuk tidak mengurangi kualitas mahasiswa yang nantinya tercatat sebagai alumni jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar maka pihak yang terlibat dan bertugas sebagai pelaksana dari segala rangkaian kegiatan akademik mahasiswa harus memberikan pelayanan yang prima guna mendapatkan mutu yang lebih baik.

Artikel ini didasarkan pada argument bahwa kondisi mahasiswa dalam menghadapi penyelesaian di masa pandemi covid-19 di samping mendapatkan kemudahan juga merasa kesulitan jika semua kegiatan akademik termasuk bimbingan skripsi dilakukan secara daring. Untuk itu penulis mencari solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh mahasiswa.

B. Literature Review

1. Pengertian pelayanan administrasi, bimbingan skripsi dan ujian daring
 - a. Pengertian Pelayanan

Menurut KBBI pelayanan merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain.⁵ Dipertegas oleh Sampara dalam Sinambela (2011:5) pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sedangkan menurut **Freed luthans (1995:46)** mengatakan bahwa pelayanan adalah sebuah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktifitas orang lain yang menyangkut segala masalah yang ditujukan orang lain untuk menyelesaikan masalah. Dan Brata mengeluarkan definisi yang tidak sama

⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 415.

atau berbeda di dalam karyanya yang mempunyai judul dasar-dasar pelayanan prima, beliau mengatakan bahwa “Suatu pelayanan akan terbentuk dikarenakan adanya sebuah proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan pada pihak yang dilayaninya”(Brata, 2003 : 9).⁶

Secara umum pelayan adalah setiap kegiatan yang diperuntukan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.⁷

Berdasarkan pengertian pelayanan yang telah di uraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan merupakan suatu bentuk jasa yang tidak nampak yang dilakukan manusia dalam meberikan bantuan sesuai kebutuhan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelayanan yang baik adalah yang dilaksanakan dengan ikhlas dan penuh rasa tanggungjawab tanpa mengharapkan imbalan atau balas jasa dari pelanggan atau yang membutuhkan bantuan. Pelayanan yang baik dapat mempengaruhi keberhasilan pelanggan atau pengguna jasa.

b. Pengertian Adminitrasi

Secara umum, administrasi yaitu usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Pengertian administrasi juga dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Pengertian dalam arti sempit

Administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda, dan aktivitas lain yang bersifat teknis ketatausahaan.

2. Pengertian dalam arti luas

Administrasi adalah seluruh proses kerjasama dari dua orang atau lebih agar dapat tercapai tujuan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.

Selain itu pula, adanya bimbingan yang diberikan kepada siswa di sekolah bermaksud untuk mengembangkan keadaan siswa itu, agar dia dapat menentukan sendiri pilihannya dan mampu memikul bebannya sendiri terlebih dalam mengatasi kesulitan atau masalah belajar yang sering dan kerap sekali dialami oleh peserta didik.

Berdasarkan pengertian tersebut, bimbingan mempunyai tujuan supaya orang yang dilayanmi menjadi mampu mengatur kehidupannya sendiri, memiliki pandangan

⁶ <https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/12/pengertian-pelayanan.html>, selasa, 30 desember 2020.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 22.

sendiri kedepan, mampu mengambil sikap sendiri dalam keputusan, dan berani menanggung resiko sendiri dan konsekuensi dari tindakan-tindakannya.

Selanjutnya Moegiadi mengemukakan pengertian bimbingan tersebut sebagai berikut :

“Bimbingan dapat berarti (1) suatu usaha untuk melengkapi individu dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi tentang dirinya sendiri; (2) suatu cara pemberian pertolongan atau bantuan kepada individu untuk memahami dan mempergunakan secara efisien dan efektif segala kesempatan yang dimiliki untuk perkembangan pribadinya; (3) sejenis pelayanan kepada individu-individu, agar mereka dapat menentukan pilihan menetapkan tujuan dengan tepat dan menyusun rencana yang realistis, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan memuaskan di dalam lingkungan di mana mereka hidup; (4) suatu proses pemberian bantuan atau pertolongan kepada individu dalam hal : memahami diri sendiri, menghubungkan pemahaman tentang dirinya sendiri dengan lingkungan, memilih menentukan dan menyusun rencana sesuai dengan konsep dirinya sendiri dan tuntutan dari lingkungan.⁸

Dari defenisi yang tertera di atas diketahui bahwa bimbingan itu bertujuan untuk membantu individu dalam mengenal dan mengembangkan kepribadian dan potensi yang mereka miliki dalam pengembangan diri secara pribadi maupun dapat memahami tuntutan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan secara pribadi.

Kemudian menurut Jear dalam bukunya *Book Of Education* dinyatakan bahwa bimbingan itu adalah :

“Suatu proses membantu membantu individu melalui usaha sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi kemanfaatan sosial”.

Bimbingan yang dilaksanakan di sekolah-sekolah adalah bertujuan mengembangkan kemampuan siswa dalam proses belajar mengajar, sehingga hasil yang dicapainya dapat memuaskan bagi dirinya sendiri serta orang tua murid itu. Untuk siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga siswa dapat belajar dengan sebaik-baiknya.

Pengertian bimbingan oleh para ahli di antaranya adalah

⁸W. S. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia 1997) h.66.

1. Crow (1960)

Bimbingan merupakan suatu proses pendidikan

2. James (1997)

Bimbingan merupakan suatu pertolongan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk menolongnya di dalam membuat suatu keputusan kea rah yang dituju dan untuk dapat memcapai tujuan dengan cara yang dianggapnya paling baik.

3. Sherzert dan Stone

Bimbinmgan merupakan suatu pertolongan yang dapat diberikan oleh orang lain untuk dapat membantunya yang sedang mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan sosial, mental fisik dan intelektual, kejiwaan dan emosi dan juga kerohanian.

4. Rochman Natawidjaya (1987)

Bimbingan merupakan suatu proses di dalam pemberian bantuan kepada orang lain yang dapat dilakukan dengan cara

Ada pernyataan bahwa bimbingan identik dengan pendidikan. Artinya apabila seseorang melakukan kegiatan mendidik berarti ia juga sedang membimbing sebaliknya apabila seseorang melakukan aktivitas membimbing (memberikan aktivitas bimbingan), berarti ia juga sedang mendidik.⁹

Dalam konteks Islam, pendidikan bermakna bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Dari makna ini, pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas yakni pribadi yang paripurna yaitu pribadi yang serasi, selaras, dan seimbang dalam aspek spiritual, moral, intelektual, fisik dan sebagainya.¹⁰

c. Pengertian Ujian Daring

Menurut KBBI Kemendikbud, Daring adalah akronim dari dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Merinci kegiatan-kegiatan daring di antaranya, webinar, kelas

⁹ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 1.

¹⁰ *Ibid.*, h. 5.

online, KKN online, hingga kuliah online. Seluruh kegiatan dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer.

Kelebihan Ujian OnLine:

1. Time Flexible: Waktu penyelenggaraan ujian lebih fleksibel (dapat dilaksanakan kapanpun 24/7). Peserta test dapat kapanpun melakukan test selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu.
2. Timed Question: Durasi pengerjaan dapat dibatasi sama seperti UAN konvensional. Dalam test on line setiap soal memiliki waktu pengerjaan misalkan 10 atau 15 detik untuk setiap soal. Dengan cara ini setiap soal harus diselesaikan sebelum menuju ke soal berikutnya.
3. Immediate Test Feedback (easy grading): Hasil ujian dapat diketahui langsung setelah ujian selesai. Setelah melakukan test peserta tes online dapat langsung melihat hasil tes yang dikerjakannya, sehingga tidak ada jeda waktu setelah pelaksanaan tes dengan keluarnya hasil tes.
4. Automatic input and database: Data terkait dengan pelaksanaan ujian seperti data siswa, mata pelajaran dan hasil dapat disimpan secara langsung pada data base tanpa harus diinput manual. Hal ini menghemat waktu dan tenaga untuk mengoreksi jawaban para peserta test yang masuk.
5. Special Media: Test online dapat menggunakan media khusus (ilustrasi) seperti audio, video atau gambar sehingga dapat membantu pemahaman peserta test untuk menginterpretasikan dan menjawab menjawab soal test
6. Combination of test: Test online dapat menggunakan beberapa kombinasi soal yang dapat diacak sehingga memperkecil peluang peserta test mendapatkan soal yang sama.
7. Reduced Sources: Pelaksanaan test on line dapat menghemat penggunaan sumber daya, seperti penggunaan ruang test (jika test dapat diakses dirumah), penghematan kertas dan tinta serta biaya pengiriman sehingga secara ekonomis akan memberikan keuntungan.
8. Overcome Disabilities: Salah satu keunggulan Test on Line juga mempermudah para peserta yang memiliki keterbatasan fisik (cacat fisik). Mereka dapat melakukan test dirumah atau menggunakan peralatan khusus yang dapat membantu mereka seperti peserta buta dapat menggunakan Braille Keyboard atau juga teks tes dapat diperlebar dibanding dengan kertas konvensional, atau dapat juga menggunakan software

khusus dan speaker sehingga dapat memberikan instruksi melalui pengeras suara (speaker atau headphone)

Kelemahan Ujian OnLine:

1. Connectivity Problems: Koneksi internet baik itu di sekolah, kampus, kantor atau rumah dapat “drop” karena berbagai alasan. Dalam beberapa kasus, ketika terjadi gangguan pada koneksi para peserta ujian dapat kehilangan pekerjaan mereka sebelum mereka menyelesaikan test dan menyimpan hasil pekerjaan mereka (submit), sehingga harus mengulang lagi dari awal. Kondisi ini dapat membuat frustrasi para peserta test. Dengan kata lain proses pelaksanaan ujian sangat bergantung dengan konektivitas jaringan internet, sehingga saat terjadi gangguan jaringan komputer maka ujian tidak dapat dilaksanakan atau harus diulang.
2. Hacker/Intruder problems: Ujian online harus memiliki security system yang berlapis dan uniq, sertafirewall yang kuat sehingga dapat menahan dan meminimalisasi gangguan atau penyalahgunaan yang dilakukan oleh para hacker.
3. Cheating: Cheating/mencontek merupakan hal yang sering terjadi bahkan pada saat tes dengan cara konvensional, penggunaan online test-pun tidak terlepas dari permasalahan ini. Test on line memungkinkan para siswa berkerja sama dalam pengerjaan soal meskipun memiliki jenis urutan atau kombinasi soal yang berbeda-beda. Dengan cara online ini peserta test dapat bergantian melakukan test sementara peserta test yang lain bekerjasama mencari jawaban.
4. Accessible on other sources: Dengan fasilitas on line juga memungkinkan siswa mengakses sumber-sumber informasi yang ada di internet, kondisi ini terutama terjadi apabila test yang dilakukan tidak tersentralisasi seperti pada sebuah Lab Computer. Kondisi ini membuat hasil ujian yang ada tidak dapat mencerminkan kemampuan atau pengetahuan para siswa.
5. Joki: “Joki” adalah sebutan yang digunakan oleh orang yang dibayar oleh peserta test untuk mengerjakan/melewati suatu ujian/test dengan jaminan kelulusan. Dalam test yang bersifat konvensional perjokian marak terjadi dan test on line pun memiliki potensi terjadi praktek perjokian.¹¹

Dampak Covid-19 di Indonesia tidak hanya menyebabkan lumpuhnya ekonomi negara, tetapi juga sistem pendidikan di Indonesia. Banyak sivitas

¹¹ <http://firdan20.blogspot.com/2014/10/kekurangan-dan-kelebihan-ujian-online.html>

akademika yang merasa sulit dengan adanya metode baru di Indonesia. Tentu mereka butuh waktu untuk beradaptasi, tetapi adaptasi tersebut dilakukan dalam waktu yang singkat sehingga tidak semua sivitas akademika mampu melakukannya.

Berbagai kegiatan secara daring sudah dilaksanakan di Indonesia selama kurang lebih selama tujuh bulan. Daring merupakan akronim dari dalam jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya

C. Methods

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan lokasi penelitian di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi. Dalam kegiatan mengumpulkan data artikel ini menggunakan metode observasi, wawancara dan survei. Observasi awal dengan melihat kondisi riil di lapangan, wawancara dengan menggunakan instrument pedoman wawancara yang dilaksanakan melalui via telepon (kondisi pandemi) dan survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibuat dalam bentuk google form (kondisi pandemi).

Informasi yang diperoleh dalam membuat artikel ini adalah informan dari 3 dosen yang berperan sebagai dosen pembimbing kegiatan akademik mahasiswa (bimbingan proposal dan skripsi), dan responden 27 orang mahasiswa studi akhir serta 1 orang staf sekaligus operator jurusan, jumlah keseluruhan responden dan informan adalah 31 orang. Data dan informasi yang diminta dari informan dan responden terkait dengan 1). Pelayanan administrasi akademik dalam mengurus berkas penyelesaian studi seperti permohonan judul, permohonan SK pembimbing dll. 2). Respon pembimbing dalam melaksanakan proses bimbingan, 3). Durasi waktu selama p[roses p[engurusan berkas, 4). Durasi waktu selama p[roses bimbingan, 5). Mendap[atkan p[embimbingan yang maksimal untuk mencap[ai kualitas, 6). Kesulitan yang dialami saat kegiatan pengurusan berkas administrasi serta kemudahan yang dirasakan saat mengurus berkas administrasi secara online, 7). kemudahan dan kesulitan saat bimbingan online, 8). Kemudahan dan kesulitan saat ujian online.

Aktifitas dalam analisis data atau proses pengolahan data dalam artikel ini mengikuti teori Miles dan Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.¹² Pada tahap pertama

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, h. 24

peneliti mengumpulkan data lalu menyeleksi data dari lapangan, kemudian tahap kedua peneliti melakukan *dispay data* atau menyajikan data dalam bentuk diagram yang diperoleh dari jawaban responden yang menggunakan instrumen kuesioner *google form*, dan langkah yang terakhir adalah peneliti membrikan kesimpulan dari hasil penelitian yang ditemukan.

D. Result and Discussion

Sesuai dengan orientasi penelitian ini, artikel ini menginteretasikan hasil penelitian terkait dengan efektifitas pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi, bimbingan dan ujian) yang dilakukan secara daring dalam menyelesaikan studi akhir pada mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian menganalisis kendala atau kesulitan yang dihadapi saat pengurusan berkas penyelesaian administrasi, pada saat bimbingan baik proposal maupun hasil penelitian/skripsi dan saat melaksanakan ujian secara online/daring, dan juga menganalisis kemudahannya, serta melihat efektifitas pelayanan daring dalam melihat kualitas penyelesaian studi mahasiswa.

1. Efektifitas pelayanan akademik (administrasi, bimbingan dan ujian) secara daring

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari jawaban responden tentang pelayanan akademik khususnya pengurusan berkas penyelesaian seperti permohonan judul, permohonan SK pembimbing, permohonan surat izin penelitian dan berkas lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian studi akhir yang dilakukan secara daring (dalam jaringan) mendapatkan respon atau pelayanan yang baik dari pihak jurusan dan akademik fakultas. Hal ini dibuktikan dengan grafik chart dari google form menunjukkan bahwa 25 responden atau 92,6 % menjawab “Ya” dan 2 responden atau 7,4 % menjawab “Tidak”.

Sumber: survey data mahasiswa angkatan 2014-2017 Google Form

Berdasarkan jawaban responden dapat digambarkan bahwa mahasiswa studi akhir jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota mendapatkan pelayanan akademik yang baik saat mengurus berkas penyelesaian studi.

Berikut jawaban responden masih terkait efektifitas pelayanan akademik secara daring dengan melihat ketepatan waktu dalam pengurusan berkas administrasi penyelesaian studi akhir mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota. Bahwa dalam proses pengurusan berkas administrasi penyelesaian studi diselesaikan dengan tepat waktu. Hal ini terlihat dalam grafik chart google form bahwa 20 responden atau 74,1 % responden menjawab “Ya” atau tepat waktu dan 7 responden atau 25,9% menjawab “Tidak” atau tidak tepat waktu.

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017 Google Form

Berdasarkan jawaban responden dapat digambarkan bahwa mahasiswa dalam pengurusan berkas administrasi penyelesaian studi akhir berjalan dengan efektif karena terlihat pada grafik chart di atas bahwa kegiatan pengurusan berkas tepat waktu, dengan demikian jika proses pengurusan berkas administrasi tepat waktu maka proses penyelesaian mahasiswa juga tepat waktu.

Berikut adalah jawaban responden terkait dengan lama proses pengurusan berkas, jawaban di atas akan dipertegas dan didukung oleh jawaban responden berikut ini, terlihat pada grafik chart Google Form bahwa 20 responden atau 74,1 % menjawab 1 minggu atau lebih, 2 responden atau 7,4%, menjawab lainnya, 2 resp[onden atau 7.4% menjawab 1 bulan atau lebih dan 3 resp[onden atau 11,1% menjawab 1 hari atau lebih.

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan jawaban responden maka dapat digambarkan bahwa dalam waktu proses pengurusan berkas administrasi penyelesaian studi akhir mendapatkan pelayanan dengan waktu yang cukup singkat, grafik di atas menunjukkan sebagian besar responden menjawab “satu minggu atau lebih”.

Berikut adalah jawaban responden terkait dengan sikap kepuasan mahasiswa terhadap pelayan akademik tekhusus pengurusan administrasi penyelesaian studi akhir. Mahasiswa merasa puas terhadap pelayanan akademik, hal ini terlihat pada grafik chart Google Form bahwa 21 responden atau 77,8 % menjawab “Ya” dan 6 responden atau 22,2% menjawab “Tidak”.

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017 Google Form

Berdasarkan jawaban responden pada grafik di atas dapat digambarkan bahwa mahasiswa merasa puas dalam pelayanan akademik secara daring, pelayanan yang

diberikan dari akademik telah memberikan dampak yang besar bagi penyelesaian studi mahasiswa akhir.

Berdasarkan jawaban responden tentang pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi) secara daring dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelayanan akademik berjalan efektif, meskipun kondisi saat ini masih berada pada garis pandemi covid-19 maka seluruh rangkaian kegiatan akademik dilaksanakan secara daring (dalam jaringan). Namun hal demikian tidak menjadi penghambat terhadap urusan mahasiswa dalam menyelesaikan studi karena bagian akademik tetap memberikan pelayanan dan respon yang baik sehingga pengurusan berkas administrasi berjalan efektif dan tepat waktu dan mahasiswa merasa puas.

Artikel ini juga berorientasi terhadap pelayanan akademik dalam bentuk bimbingan (proposal dan skripsi) secara daring. Artikel ini akan menginterpretasikan hasil penelitian terkait dengan efektifitas pelayanan akademik (bimbingan) secara daring. Berikut adalah jawaban responden terkait dengan sikap kepuasan yang dirasakan saat melakukan bimbingan (proposal dan skripsi) secara online/daring. Pada jawaban tertulis responden dan menurut perhitungan peneliti yang diperoleh dari google form memberikan gambaran bahwa 17 responden atau 63,5% menjawab tidak puas dengan bimbingan secara daring, dan 10 responden atau 36,5% menjawab cukup puas dengan bimbingan secara daring.

<p>apakah anda merasa puas dengan bimbingan secara online? tuliskan alasan anda!</p> <p>27 jawaban</p> <p>Kurang puas karena bimbingan melalui whatsapp jadi hanya mendapatkan text saja dan waktu bimbingan pun hanya sebentar, walaupun ada yg bimbingan via zoom mungkin karena dosennya punya kesibukan lain..</p> <p>Kurang maksimal</p> <p>Ya, karena dosen pembimbing mampu mengarahkan dengan baik sesuai dengan porsi yang dibutuhkan</p> <p>Tidak. Puas</p> <p>Kurang puas karena dalam proses bimbingan membutuhkan waktu yang</p>	<p>apakah anda merasa puas dengan bimbingan secara online? tuliskan alasan anda!</p> <p>27 jawaban</p> <p>Tidak, karena kadang kita tidak mengerti bagaimana arahan dospem</p> <p>Kurang puas karena, asistensi secara offline lebih maksimal dan terarah</p> <p>TDK.</p> <p>Tidak juga</p> <p>Sudah puas, karena dosen pembimbing kadang memberikan asistensi melalui zoom</p> <p>Puas karena lebih hemat waktu, tenaga dan uang untuk print skripsi dan keperluan2 lainnya. Hanya saja, terkadang dosen yang bersangkutan slow respon</p>
<p>apakah anda merasa puas dengan bimbingan secara online? tuliskan alasan anda!</p> <p>27 jawaban</p> <p>Kurang. Bimbingannya kurang karena chemistry bertanya dengan dosen kyang dapat</p> <p>Ya, karena dosen pembimbing saya membimbing dan memberi masukan kepada saya dengan baik</p> <p>Iya, lebih mudah</p> <p>Puas, karena para dosen pembimbing memberikan bimbingan yang baik dan mudah di mengerti oleh mahasiswa</p> <p>Tidak karena proses bimbingan tidak maksimal, kadang terjadi misscom</p> <p>Tidak, karena proses bimbingan secara online tidak sepenuhnya</p>	<p>apakah anda merasa puas dengan bimbingan secara online? tuliskan alasan anda!</p> <p>27 jawaban</p> <p>Tidak, karena proses bimbingan secara online tidak sepenuhnya mampu untuk dapat diserap apa saja yang menjadi masukan atau arahan dari masing-masing pembimbing</p> <p>Tidak karn tidak maksimal dalam bimbingan</p> <p>Tdk krn dim proses bimbingan secara online kita sebagai mahasiswa kurang mendapat ilmu atau pembelajaran terkait dgn penelitian yg sdng di Kaji</p> <p>Kurang karena terkadang mempersulit menunggu respons dri pembimbing</p> <p>Tidak, karena kadang susah d pahami</p>

Sumber: survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan jawaban tertulis dari responden dapat disimpulkan bahwa mahasiswa yang melakukan bimbingan akademik (proposal dan skripsi) merasa tidak puas dengan bimbingan secara daring/online, terlihat pada jawaban di atas sebagian besar merasa tidak puas dengan bimbingan secara online dengan alasan bahwa pesan yang disampaikan oleh dosen pembimbing tidak tersampaikan dengan jelas, alasan yang lain juga mengungkapkan bahwa ketidakmampuan mahasiswa dalam menyerap arahan dan masukan dari pembimbing karena hanya melihat koreksian atau coretan lewat file. Sebagian juga memberikan alasan bahwa bimbingan secara online hanya mendapatkan teks saja tanpa ada penjelasan secara langsung sehingga mahasiswa kesulitan dalam memahami maksud dari koreksian dosen pembimbing serta waktu yang digunakan dalam bimbingan online terbatas, mahasiswa merasa bahwa dalam proses bimbingan dilakukan dengan waktu yang singkat sehingga mahasiswa kurang memahami dengan jelas tentang hal-hal yang menjadi perbaikan dalam proposal dan skripsi.

Informasi juga diperoleh dari beberapa dosen selaku pembimbing mahasiswa, berikut jawaban Fadil Surur, S.T., M.Si. mengungkapkan:

“proses bimbingan yang dilakukan secara online tidak maksimal dan tidak efektif, meskipun berbagai solusi yang telah diberikan untuk mampu mengatasi ketertinggalan dalam bimbingan online karena secara emosional pendekatan dari jarak jauh tidak mampu memberikan penegasan secara langsung kepada mahasiswa sehingga mahasiswa kurang memperhatikan dengan baik, selain itu mahasiswa kurang merespon karena pemahaman mahasiswa dalam menyerap dan mengerti maksud arahan dosen pembimbing kurang dipahami dengan baik.”¹³

Senada dengan informasi yang disampaikan oleh Andi Asmulyani, S.T., M.Si. selaku dosen pembimbing, dalam proses wawancara lewat via telepon bahwa:

“Asistensi atau bimbingan yang dilakukan secara online tidak efektif karena dalam proses bimbingan baik proposal maupun skripsi ada bagian tertentu dalam proposal atau skripsi yang sulit untuk dijelaskan secara online karena harus dijelaskan secara offline atau tatap muka langsung, seperti bagian peta atau gambar”¹⁴

Hal yang sama disampaikan oleh Risnawati, K. S.T., M.Si. selaku dosen pembimbing mahasiswa mengatakan bahwa:

“jika dibandingkan bimbingan proposal atau skripsi mahasiswa secara online dengan online, lebih efektif jika dilakukan secara offline, karena jika bimbingan online mahasiswa kurang merespon dengan baik maksud dari pembimbing akibat tidak bertemu langsung mahasiswa merasa kurang terkontrol akhirnya mahasiswa kurang memperhatikan arahan pembimbing.”¹⁵

Berdasarkan jawaban informan di atas maka kesimpulan penulis bahwa proses bimbingan secara online yang dilakukan oleh mahasiswa studi akhir tidak efektif, meskipun telah dilakukan bimbingan secara optimal tetapi sikap kepuasan mahasiswa dalam menjalankan proses bimbingan online kurang mendapatkan ilmu yang menjadi acuan perbaikan baik proposal maupun skripsi. Dipertegas dengan jawaban dari dosen selaku pembimbing skripsi mahasiswa bahwa bimbingan secara online tidak efektif karena keterbatasan mahasiswa dalam memahami masukan dan arahan pembimbing dari jarak jauh..

2. Kesulitan dan kemudahan yang dialami saat melakukan kegiatan akademik (pengurusan administrasi, bimbingan dan ujian) secara daring.

¹³ Fadil Surur, *Wawancara*, Senin, 27 September 2021.

¹⁴ Andi Asmulyani, *Wawancara*, Senin, 27 September 2021.

¹⁵ Risnawati, K., *Wawancara*, Selasa, 28 Sep[tember 2021.

Pelayanan akademik secara daring dapat mempermudah baik dosen, mahasiswa ataupun staff dalam menjalankan tugas masing-masing, ini terlihat bahwa pelayanan daring hanya membutuhkan jaringan dan data sebagai alat untuk menyambungkan semua komponen, murah biaya, hemat waktu, tidak menguras tenaga dan cepat terdistribukan. Salah satu kegiatan mahasiswa yang dapat mempermudah dalam pelaksanaannya adalah pada saat bimbingan atau asistensi tugas akhir yang menjadi syarat untuk menjadi seorang sarjana, dengan kegiatan yang dilakukan secara daring atau online tidak membutuhkan biaya yang baanyak, dalam artian bahwa mahasiswa tidak perlu bimbingan secara offline dengan membawa lembaran proposal atau skripsi hasil *print out*, tetapi cukup dengan mengirimkan file proposal atau skripsi lewat WhatsApp atau media sosial lainnya. Namun, Pada kenyataan hari ini sebagai mahasiswa Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar mengalami kesulitan dalam menghadapi pelayanan daring. Ini terlihat bagi mahasiswa yang berada di daerah yang jauh dari jangkauan internet, mengalami kesulitan jaringan sehingga memperlambat pengurusan penyelesaian studi. Sebagai juga merasa kesulitan karena respon tidak sesuai dengan yang diharapkan jika bertemu secara langsung. Dan kesulitan juga bisa muncul jika pembimbingan tidak dilakukan secara maksimal maka pemahaman mahasiswa tentang isi atau substansi skripsi tidak mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data responden melalui Google Form terkait dengan kendala atau kesulitan dan kemudahan yang dialami pada saat melakukan kegiatan akademik (administrasi, bimbingan dan ujian) secara daring, hal tersebut dapat dilihat pada jawaban responden bahwa kesulitan atau kendala yang dialami pada saat mengurus berkas administrasi penyelesaian studi akhir sebagian besar menjawab “lama menunggu tanggapan”.

apa kendala anda saat pengurusan berkas administrasi? 27 jawaban	apa kendala anda saat pengurusan berkas administrasi? 27 jawaban	apa kendala anda saat pengurusan berkas administrasi? 27 jawaban
Tidak ada	Lama ada tanggapan	Aturan baru yang menjadikan beberapa item baru sebagai tambahan pada berkas sebelum ujian dilaksanakan
-	Tidak ada	Terlalu lama menunggu pengurusan
tidak adap	Dalam proses pengurusan berkas lumayan lama di proses	Kendalanya tdk ada kuota
Lama pelayanannya	Pengurusan berkas yang kadang lama	Balasannya kadang lama
Beberapa berkas kadang lambat diterbitkan SK, mungkin salah satu faktornya adalah banyaknya pengurusan yang harus diselesaikan secara bersamaan.	Kesesuaian waktu	Enggak ada sih. Soalnya pelayanan sangat baik dan ramah . Aku suka banget
Karna pengurusan secara online	menunggu tanda tangan dari dosen	Pelayanan yang agak lama, seperti misalnya tanda tangan atau legalitas lainnya
Sistem online	Tidak ada kendala selama persyaratannya sudah lengkap	
	Terkadang ada pengurusan yang lama	

Sumber: survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Jawaban di atas dapat memberikan pemaknaan bahwa mahasiswa studi akhir merasa lama dalam pengurusan berkas, jawaban tersebut dapat disinkronkan dengan jawaban responden sebelumnya bahwa pengurusan berkas administrasi berjalan dengan baik dan efektif, tepat waktu dan pengurusan berkas hanya berjalan selama 1 minggu atau lebih, kata “menunggu lama” dapat diartikan bahwa pengurusan secara online merasa bahwa waktu satu minggu atau lebih itu sangat lama jika menunggu respon atau tanggapan lewat online yang sebenarnya online hanya membutuhkan waktu sedikit untuk memberikan respon balik, berbeda dengan pengurusan berkas administrasi secara offline, saat itu juga mahasiswa bisa, mengecek berkas administrasi yang diurus. Sebagian kecil mahasiswa menjawab tidak menemukan kendala atau kesulitan pada saat mengurus berkas administrasi karena mendapatkan pelayanan yang baik dan ramah.

Berikut adalah hasil penelitian terkait dengan kendala atau kesulitan mahasiswa dalam melakukan bimbingan secara daring/online. Pada data responden yang diperoleh dari google form membuktikan bahwa kesulitan atau kendala pada saat proses bimbingan tugas akhir sebagian besar menjawab “sulit menyesuaikan waktu dosen pembimbing”, dan sebagian kecil menjawab “kesulitan karena faktor jaringan.”

<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>kesulitan saat koreksi dari dosen tidak bisa saya mengerti, tapi saat saya bertanya maksud dari tulisan dosen tsb dijawab... jadi mungkin itu bukan kesulitan</p> <p>Tidak ada</p> <p>Faktor jaringan kadang kurang mendukung untuk melakukan bimbingan via zoom meeting</p> <p>Jaringan dan waktu dosen pembimbing yang kurang tepat</p> <p>Kurang intens waktu bimbingan karena terbatas pada komunikasi lewat fia chat dan telpon saja</p>	<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>Kadang balasnya lama</p> <p>Menunggu respon dari pembimbing</p> <p>Lama</p> <p>lyaa</p> <p>Setiap waktu dosen pembimbing harus selalu di ingatkan untuk memeriksa draft</p> <p>Slow respon</p> <p>Kurang mwndapat respon</p> <p>ketika jaringan sedang tidak baik, selebihnya baik-baik saja</p>	<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>Susah mendapatkan waktu luang dosen pembimbing dan biasa jaringan tidak mendukung</p> <p>Biasa terjadi misscom dengan pembimbing</p> <p>Waktu bagi pembimbing untuk bimbingan tidak dapat disesuaikan dengan kesibukan pembimbing</p> <p>Jadwal yang berubah ubah</p> <p>Dosen pembimbing yg selow respo ln kemungkinan chatnya tenggelam</p> <p>Terkadang jringan dan kuota</p>	<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>kemungkinan chatnya tenggelam</p> <p>Terkadang jringan dan kuota</p> <p>Lebih paham jika d lakukan dengan tdk daring</p> <p>2 kalima di tanya ini masa sa jawab lgi</p> <p>Koreksi agak sulit dimengerti</p> <p>Terkadang komunikasi tidak begitu efektif</p> <p>Jaringan menjadi kendala</p> <p>Kadang pembimbing yang tidak cepat untuk mengirim koreksi proposal</p>
<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>Lebih paham jika d lakukan dengan tdk daring</p> <p>Menunggu respon dari pembimbing</p> <p>Jaringan menjadi kendala</p> <p>-</p> <p>Susah mendapatkan waktu luang dosen pembimbing dan biasa jaringan tidak mendukung</p> <p>Koreksi agak sulit dimengerti</p> <p>Kurang mwndapat respon</p> <p>Jaringan dan waktu dosen</p>	<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>Jaringan dan waktu dosen pembimbing yang kurang tepat</p> <p>Lama</p> <p>Jadwal yang berubah ubah</p> <p>Kurang intens waktu bimbingan karena terbatas pada komunikasi lewat fia chat dan telpon saja</p> <p>Biasa terjadi misscom dengan pembimbing</p> <p>Terkadang jringan dan kuota</p> <p>Faktor jaringan kadang kurang mendukung untuk melakukan bimbingan via zoom meeting</p>	<p>apa kesulitan anda saat melakukan bimbingan secara online? 27 jawaban</p> <p>Terkadang jringan dan kuota</p> <p>Faktor jaringan kadang kurang mendukung untuk melakukan bimbingan via zoom meeting</p> <p>Terkadang komunikasi tidak begitu efektif</p> <p>Kadang balasnya lama</p> <p>Tidak ada</p> <p>Waktu bagi pembimbing untuk bimbingan tidak dapat disesuaikan dengan kesibukan pembimbing</p> <p>Slow respon</p>	

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan data responden di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam proses bimbingan secara online tentu banyak kendala dan kesulitan yang dihadapi, mahasiswa merasa lama menunggu respon dan tanggapan balik dari dosen pembimbing karena waktu dosen yang sulit disesuaikan karena banyaknya kesibukan yang lain yang harus diselesaikan akhirnya respon dosen dianggap lama, jawaban lain dari responden adalah jaringan yang bermasalah sehingga dalam proses bimbingan tidak maksimal karena terkadang terputus disebabkan oleh jaringan yang tidak stabil.

Berikut hasil penelitian terkait dengan kesulitan yang dialami pada saat melaksanakan ujian akhir (proposal, hasil dan munaqasyah) secara daring yang diperoleh dari jawaban responden melalui Google Form dan menurut hitungan peneliti bahwa 16 responden atau 59,3% menjawab kesulitan yang dialami adalah jaringan yang bermasalah, dan 11 orang atau 48,7% menjawab lainnya.

apa kendala anda saat melakukan ujian secara online? 26 jawaban	apa kendala anda saat melakukan ujian secara online? 26 jawaban	apa kendala anda saat melakukan ujian secara online? 26 jawaban
Jaringan	Jaringan internet	Menyatukan jadwal penguji dan pembimbing agar bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti ujian saya
Jaringan	Terkendala di jaringan	Faktor jaringan
-	Memaksimalkan kehadiran dosen pembimbing ataupun penguji	Terkadang jaringan bermasalah
Jaringan yang lemot sehingga kurang jelas terdengar pembahasan di via Zoom	Link zoom yang bergantian	Kadang terkendala jaringan
Kendala di jaringan, terutama untuk mahasiswa yang tidak mempunyai wifi dan kadang jaringan terputus	Jaringan yg kadang hilang	Tidak tepat waktu
Aplikasi zoom kita yg tidak premium membuat kita saat ujian harus terkendala ketika waktunya habis. Harus mengulang dari awal	Menyatukan jadwal penguji dan pembimbing agar bisa meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti ujian saya	Kuota serta jaringan yang kadang tidak mendukung
	Faktor jaringan	Beli kuota dan jaringan yang kurang bagus

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Jawaban singkat responden pada Google Form di atas terkait dengan kendala yang dialami saat melaksanakan ujian secara online sebagian besar mengalami kendala jaringan internet, mereka yang berada di daerah pelosok sulit terjangkau oleh jaringan sehingga dalam melaksanakan ujian secara online terkadang harus tertunda di lain waktu. Hal tersebut dapat mempengaruhi psikologi mahasiswa dan juga menghambat proses penyelesaian mahasiswa studi akhir. Jawaban yang berbeda dari responden sebagian kecil menjawab kendala yang dihadapi saat ujian online adalah kesulitan menghadirkan dan menyatukan waktu dosen penguji dan pembimbing dalam menghadiri sidiag atau ujian yang akan dilaksanakan.

Hasil penelitian berikut terkait dengan kemudahan yang dirasakan mahasiswa dalam proses pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi) secara daring (dalam jaringan)/online. Responden menjawab proses pengurusan berkas administrasi secara online memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian berkas administrasi. Hal ini dapat terlihat pada diagram yang diperoleh dari Google Form bahwa 25 responden atau 92,6% menjawab “memberikan kemudahan” dan 2 responden atau 7,4% menjawab “tidak”.

Sumber: survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan jawaban responden pada diagram batang di atas maka dapat digambarkan bahwa mahasiswa studi akhir dalam mengurus berkas administrasi penyelesaian studi secara online dapat memberikan kemudahan dengan argumen bahwa dalam pengurusan berkas secara online menghemat biaya, tenaga dan waktu. hemat biaya karena dalam pengurusan berkas bisa dilakukan dari rumah tanpa harus ke kampus menghemat biaya tenaga dan waktu dan cepat terdistribusikan.

Berikut ini adalah jawaban responden terkait dengan kemudahan yang dirasakan pada saat bimbingan secara online, hal ini dapat terlihat pada jawaban responden google form bahwa 27 responden atau 100% menjawab ada kemudahan yang dirasakan saat bimbingan online

apa kemudahan yang anda alami saat bimbingan secara online? 27 jawaban	apa kemudahan yang anda alami saat bimbingan secara online? 27 jawaban	apa kemudahan yang anda alami saat bimbingan secara online? 27 jawaban	apa kemudahan yang anda alami saat bimbingan secara online? 27 jawaban
waktu bimbingan jadi lebih fleksibel	Dapat bimbingan di mana saja	Tidak mengeluarkan banyak biaya	--
Tdk harus kesana-kemari cukup lewat chat d Wa	Mudah karena d lakukannya tidak harus d kampus, bisa melalui wa ataupun zoom	Menghubungi dosen pembimbing bisa lewat chat dan telfon, dan dapat dilakukan di tempat masing masing tanpa harus bertemu	Bimbingan dapat dilakukan dari rumah sehingga bisa sedikit menghemat tenaga
Tidak perlu bertemu dosen secara langsung, dan menghemat tenaga serta biaya dengan tidak harus print draft terlebih dahulu	Tidak perlu bertemu langsung dan Efisien waktu	Menghemat kertas untuk asistensi draft	Lebih mudah dalam tahapan bimbingan
Cepat acc	-	--	Tidak butuh banyak print lagi
dosen menjelaskan dengan baik sehingga saya mudah untuk melakukan revisi	Hasil bimbingan tidak hilang	Bimbingan dapat dilakukan dari rumah sehingga bisa sedikit menghemat tenaga	Tidak ada
Dapat bimbingan di mana saja	Lebih mudah untuk komunikasi	Lebih mudah dalam tahapan bimbingan	Lebih hemat waktu, tenaga, dan finansial karena tidak harus print dan mendatangi secara langsung dosen pembimbing
	Bisa dari jarak jauh(dikampung)		

Berdasarkan jawaban responden dapat disimpulkan bahwa dengan bimbingan secara online dapat memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi mahasiswa studi akhir. Beberapa mahasiswa menjawab kemudahan yang dirasakan adalah hemat biaya karena tidak membutuhkan naskah skripsi atau proposal *print out*, hemat ongkos ke

kampus untuk bertemu dosen pembimbing, hemat waktu karena bisa dilakukan dari jarak jauh semua dilakukan dari rumah, hemat tenaga karena tidak perlu mengeluarkan energy untuk mencari dosen di tempat kerja dan tempat tinggalnya. Jawaban lain mengungkapkan mendapatkan kemudahan karena tugas akhirnya cepat acc, berkomunikasi hanya melalui chat atau telepon tidak membutuhkan waktu serta waktu bimbingan fleksibel (siang dan malam) bisa kapan saja.

Berikut ini hasil penelitian terkait dengan kemudahan yang dialami pada saat melaksanakan ujian (proposal, hasil dan munaqasyah) secara daring, dengan melihat jawaban responden bahwa mahasiswa merakan kemudahan ujian secara online karena mengurangi beban baik beban emosional maupun beban finansial.

apa kemudahan yang anda alami saat ujian secara online? 27 jawaban	apa kemudahan yang anda alami saat ujian secara online? 27 jawaban	apa kemudahan yang anda alami saat ujian secara online? 27 jawaban
melakukan ujian dari rumah ataupun dari kampung	semua masukan dari dosen saat ujian melalui zoom dapat di rekam, sehingga saya bisa revisi dengan melihat kembali hasil rekaman dari zoom	Tidak mengeluarkan banyak biaya
-	Kemudahannya karena ujiannya bisa dilakukan dirumah dan hemat biaya karena draft tidak perlu di print	Mudah untuk menghadirkan tim penguji, pembimbing dan lainnya
Tdk harus mengeluarkan biaya yg banyak seperti cukup beli kuota	Ujiannya bisa dilakukan di rumah	Bisa ujian dimana saja
Berjalan lancar	Tanpa biaya	Ujian dapat dilakukan dari rumah dan tentunya ini bisa menambah fokus dalam ujian karena kondisi yang mendukung
Bisa dilaksanakan dirumah, tanpa harus bertemu langsung dengan dosen	Lebih efisien waktu	Lebih mudah untuk menghadirkan para pembimbing dan penguji
Tidak repoy lagi menyiapkan konsumsi team penguji dan lebih hemat tentunya	Tidak banyak yang harus di persiapan	Tidak memerlukan print yg banyak
semua masukan dari dosen saat ujian		Mengurangi kecemasan yang

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan jawaban tersebut maka penulis dapat menggambarkan bahwa mahasiswa yang melakukan ujian secara online mengurangi beban emosional karena tidak harus bertemu langsung dengan para dewan penguji, mengurangi beban kekhawatiran dan tingkat kecemasan yang berlebihan sehingga mahasiswa tidak terbawa suasana sacral dalam prosesi ujian. Mengurangi beban finansial karena mahasiswa tidak perlu mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam ujian, karena tradisi mahasiswa yang melaksanakan ujian secara langsung atau offline adalah mempersiapkan konsumsi dan sebagainya untuk para dewan penguji sehingga dapat mengganggu konsentrasi mahasiswa dalam menghadapi ujian secara offline.

3. Efektifitas pelayanan akademik daring terhadap kualitas penyelesaian studi akhir mahasiswa jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Pada masa pandemic covid-19 sekarang ini mahasiswa menyelesaikan perkuliahannya secara daring/online yang dimulai dari mengikuti perkuliahan pada

semester yang berjalan, hingga sampai pada tahap pengurusan berkas administrasi penyelesaian, melakukan bimbingan online dan juga melaksanakan ujian secara online, salah satu komponen keberhasilan dan kualitas mahasiswa didukung oleh ketekunan mahasiswa dalam menjalankan proses akademik dan mengikuti aturan akademik yang berlaku, seperti mahasiswa dalam melakukan pengurusan berkas administrasi maka dilakukan dengan tertib aman dan damai mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, kemudian melakukan proses bimbingan meskipun secara daring tetap harus memperhatikan kualitas skripsi mahasiswa, olehnya itu bimbingan tetap dimaksimalkan, Serta ujian baik ujian proposal, ujian hasil ataupun ujian munaqasyah tetap menjaga nuansa ujian yang sakral, yang dapat memberikan kesan bagi mahasiswa bahwa ujian untuk mendapatkan gelar sarjana adalah perjuangan bagi mahasiswa untuk memperoleh kesuksesan.

Berikut adalah jawaban responden terkait dengan kualitas yang diperoleh dari bimbingan secara daring, bimbingan yang dilakukan secara optimal akan memperoleh hasil yang maksimal. Hal ini dapat terlihat pada jawaban singkat responden bahwa 15 orang atau 55,6% responden menjawab “tidak maksimal” dan 12 responden atau 44,4% menjawab “sudah maksimal”.

dalam proses bimbingan (proposal dan skripsi) secara daring apakah anda mendapatkan bimbingan maksimal sesuai dengan apa yang anda butuhkan? 27 jawaban	dalam proses bimbingan (proposal dan skripsi) secara daring apakah anda mendapatkan bimbingan maksimal sesuai dengan apa yang anda butuhkan? 27 jawaban	dalam proses bimbingan (proposal dan skripsi) secara daring apakah anda mendapatkan bimbingan maksimal sesuai dengan apa yang anda butuhkan? 27 jawaban
Kurang maksimal	Masih kurang	Kurang
Ya	Iya saya mendapatkan bimbingan yg maksimal	Tidak, karena kadang susah d pahami
Tidak	Terkait dengan proses bimbingan, alhamdulillah saya masih bisa lakukan secara offline sehingga arahan yang saya butuhkan lebih mudah saya dapatkan secara langsung	Tidak karena biasa terkendali jaringan dan kurang pahamnya mahasiswa terhadap masukan dosen pembimbing
Iya	Tidak karn tidk maksimal dalam bimbingan dan terkendala diwaktu yang singkat	Kurang maksimal tapi lebih efisien waktu
kurang	Tidak	Cukup makskmal
Tidak maksimal	Kurang	Sudah sesuai dengan apa yang saya butuhab
Sudah maksimal, karena setiap minggu diberikan waktu untuk asistensi di dosen pembimbing seminggu sekali		Iya. Tapi kadang jga kurang maksimal karena dosen pembimbing yang sibuk
Belum maksimal		

Sumber: Survey data mahasiswa angkatan 2014-2017

Berdasarkan jawaban singkat responden pada google form di atas maka dapat digambarkan bahwa mahasiswa yang melakukan bimbingan tugas akhir secara online tidak maksimal dengan asumsi bahwa ketidakmampuan mahasiswa memahami masukan dan arahan dari dosen pembimbing, karena komunikasi dalam bimbingan hanya sebatas lewat chat via WhatSapp dan lewat via telepon sehingga waktu

bimbingan tidak terlalu lama dan hal demikian dapat menyebabkan pesan dari dosen tidak tersampaikan dengan baik.

Kualitas gelar sarjana alumni secara umum dan kualitas skripsi pada khususnya bergantung pada bimbingan yang intens dan maksimal, karena semakin banyak masukan dan saran dari pembimbing maka semakin berkualitas laporan hasil penelitian yang telah disusun oleh mahasiswa. Tulisan yang baik adalah tulisan yang banyak koreksian dari dosen pembimbing karena dengan banyak koreksian tentu akan banyak perbaikan terhadap tugas akhir sehingga menjadi tulisan yang sempurna.

4. Solusi dalam mengatasi kendala pelayanan akademik (administrasi, bimbingan dan ujian) secara daring.

Setelah menganalisis hasil penelitian terkait dengan kendala atau kesulitan yang dialami pada saat kegiatan akademik (pengurusan administrasi, bimbingan tugas akhir dan ujian akhir) secara daring seperti masalah jaringan, slow respon baik respon mahasiswa maupun respon dosen pembimbing, kesulitan menyesuaikan waktu dosen dan kesulitan memahami arahan atau masukan dari dosen pembimbing. Dalam proses panjang perjalanan seorang mahasiswa yang menjadi tujuan utama adalah memperoleh kualitas tentang apa yang dicapai baik kualitas pribadi maupun kualitas ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menjadi mahasiswa, pada masa pandemi ini segala kegiatan akademik dilaksanakan secara daring, namun demikian meskipun dilakukan secara daring tetapi semua pihak berharap bahwa kualitas tetap terjaga. Proses pelayanan akademik secara daring tentu memiliki nilai positif dan negatif ada kemudahan yang dirasakan ada pula kesulitan yang dihadapi, tetapi output dari proses tersebut harus sama kualitasnya sehingga tidak ada yang dirugikan dalam proses pelayanan akademik daring. Untuk mengatasi hal demikian agar kualitas tetap terjaga maka ada beberapa solusi yang menjadi kekuatan seperti yang telah disampaikan oleh salah satu dosen pembimbing di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fadil Surur, S.T., M.Si., mengungkapkan bahwa:

“berdasarkan pengalaman saya pada saat membimbing secara online, ada taktik yang saya terapkan untuk bimbingan mahasiswa agar proses bimbingan ini tetap maksimal dan tujuan utamanya adalah agar skripsi mahasiswa tetap yaitu membuat group wa sebagai media komunikasi secara keseluruhan. Jadi, saya mengundang semua mahasiswa bimbingan saya bergabung di dalam group wa, setelah itu saya minta kesediaan mahasiswa mempersiapkan proposal atau skripsinya

lalu saya jadwalkan untuk bertemu secara virtual, setelah ada kesepakatan waktu saya membagikan link zoom untuk sama-sama bergabung melakukan proses bimbingan, saya kira taktik ini bisa membuat mahasiswa serius dalam bimbingan dan tidak mengurangi kualitas proposal dan skripsinya”.

Hal yang serupa disampaikan oleh Andi Asmulyani, S.T., M.Si. bahwa:

“selama saya membimbing mahasiswa sejak masih offline hingga sekarang sudah *online*, saya melihat semua proses bimbingan atau asistensi baik offline maupun online tetap ada plus minusnya tetapi *output* atau hasil bimbingan harus tetap berkualitas”.

Berdasarkan informasi dari informan di atas maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa segala kendala yang dihadapi dalam proses pelayanan akademik dapat diatasi dengan berusaha mencari solusi dan jalan keluar agar tetap mendapatkan hasil yang maksimal. Hikmah yang dapat dipetik dari kondisi pandemi sekarang ini adalah melahirkan jiwa kreatifitas dan inovatif untuk tetap mengikuti perkembangan zaman dan mengembangka ilmu pengetahuan. Adapun solusi yang dapat peneliti tawarkan dalam mengatasi kendala tersebut adalah pertama menjalin komunikasi yang baik dan intens antar dosen dan mahasiswa, dan bagi mahasiswa mengalami kendala jaringan pada saat ujian maka mahasiswa tetap harus berusaha berada pada daerah yang terjangkau jaringannya (kota), bagi mahasiswa yang slow respon terhadap arahan dosen pembimbing harus menumbuhkan kesadaran dan rasa peduli terhadap arahan pembimbing, serta bagi dosen pembimbing yang dianggap kurang memberikan respon atau tanggapan terhadap mahasiswa bimbingannya lebih memperhatikan dan menanamkan rasa tanggungjawab dalam dirinya.

Pelayanan akademik secara daring baik pengurusan administrasi penyelesaian studi, bimbingan skripsi maupun pelaksanaan ujian (proposal, hasil dan munaqasyah) diharapkan memberikan pelayanan yang berkualitas agar alumni yang dihasilkan mampu berkompetitif di era global.

E. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa proses pelayanan akademik (pengurusan berkas administrasi) berjalan efektif, tertib dan tepat waktu, dan proses pelayanan akademik (bimbingan tugas akhir) secara daring tidak maksimal dan tidak efektif karena waktu yang digunakan sangat singkat dalam proses bimbingan untuk membahas hal yang fundamental, komunikasi hanya sebatas

chat Whatshap, telepon dan zoom akhirnya pesan tidak tersampaiakn dengan baik serta ketidakmampuan mahasiswa dalam menyerap masukan dan arahan serta koreksian dosen pembimbing yang hanya mengirim file atau pelayanan akademik (Ujian online) cukup efektif mudah dan singkat waktu yang digunakan tidak banyak yang harus dipersiapkan, mudah menghadirkan para dewan penguji.

Dari beberapa kendala yang dialami, sebaiknya dap[at menjadi pelajaran bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan akademik secara daring bahwa tidak menyerah dengan keadaan dan kondisi pandemi covid-19 yang dahadapI saat ini, tetap op[itimis dan berusaha mencari solusi yang terbaik agar kualitas alumni jurusan teknik PWK tetap terjaga. Solusi terbaik yang harus ditempuh dalam proses bimbingan akademik adalah membuat group edukasi sebagai media yang dapat membangun komunikasi secara intens dan memaksimalkan waktu dan pemikiran dalam proses bimbingan. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan solusi pertama menjalin komunikasi yang baik dan intens antara dosen dan mahasiswa, dan bagi mahasiswa mengalami kendala jaringan pada saat ujian maka mahasiswa tetap arus berusaha berada pada daerah yang terjangkau jaringannya (kota), bagi mahasiswa yang slow respon terhadap arahan dosen pembimbing harus menumbuhkan kesadaran dan rasa peduli terhadap arahan pembimbing, serta bagi dosen pembimbng yang dianggap kurang memberikan respon atau tanggapan terhadap mahasiswa bimbingannya lebih memperhatikan dan menanamkan rasa tanggungjawab dalam dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Ahmad, 1991. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Departement Agama RI, 2005. *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Hery. Susanto. Pengaruh Layanan Akademik Terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Terbuka Pada Unit Program Belajar Jarak Jauh [UPBJJ] Mataram, Jurnal.
- <http://firdan20.blogspot.com/2014/10/kekurangan-dan-kelebihan-ujian-online.html>
- <https://glosarium.org/arti-akademik/>, selasa, 30 Desember 2020.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan_dan_luar_jaringan, selasa, 30 Desember 2020.
- <https://penelitianilmiah.com/pengertian-skripsi/>
- <https://seputarpengertian.blogspot.com/2019/01/pengertian-skripsi-dan-jenis-jenisnya.html#:~:text=Menurut%20Munslich%20Mansnur%2C%202009%3A%204,Rahyono%20Fx%2C%202010%3A23>.
- <https://www.academicindonesia.com/pengertian-akademik/>, Selasa, 30 Desember 2020.

- <https://www.seputarpengertian.co.id/2020/12/pengertian-pelayanan.html>, Selasa, 30 Desember 2020.
- <https://www.uny.ac.id/akademik/tugas-akhir>, Selasa 30 Desember 2020.
- Jusuf, Heni. 2009. IT Governance Pada Layanan Akademik On-Line di Universitas Nasional Menggunakan Cobit (Control Objectives For Information and Related Technology) Versi 4.0, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI 2009), Yogyakarta, 20 Juni 2009. ISSN:1907-5022.
- Kasim, 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Koster, Boediono Wayan. 2001. *Teori dan Aplikasi Iprodibilitas Sederhana, Lugas dan Mudah Dimengerti*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nata, Abuddin. 2009. *Metodologi Studi Islam*. Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuari, Novi. Perancangan Aplikasi Layanan Mobile Informasi Administrasi Akademik Berbasis Android Menggunakan Webservice (Studi Kasus Reg. B Universitas Tanjung Pura), Jurnal.
- Qardahwi, Yusuf. 1998. *Al'aqlu Wal-ilmu fil-Qur'anil-Karim (Al-Qur'an Berbicara tentang Akal dan Ilmu Pengetahuan)*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Irfan Salim dan . Jakarta: Gema Insani,
- S. Nasution, 2006. *Metode Research : Penelitian Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara
- Shofiyullah, Muhammad Rizki dkk. Rancang Bangun Sistem Informasi Skripsi untuk Mendukung Layanan Akademik. Jurnal.
- Sudijono, Anas. 2007. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Ed. I-17; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*.
- Tim Penyusun, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tohirin, 2011. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- W. S. Winkel, 1997. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Warsito, Hermanto. 1998. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wiyatmo, Yusman dkk. 2010. Efektifitas Bimbingan Tugas Akhir Skripsi (TAS) Mahasiswa Jurusan Fisika FMIPA UNY. Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Yogyakarta.